

AYOL RAHBARLARNING TA'LIM BOSHQARUVIDA TUTGAN O'RNI

¹Yusufova Gulhayo Nosirxon qizi, ²Bozorova Muslima Qodirovna

¹Surxondaryo viloyati Termiz shahri Termiz davlat universiteti Ta'lim muassasalari boshqaruvi
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

²Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

¹nosirxonovna25@gmail.com +998887585822

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayol rahbarlarning ta'limda tutgan o'rni qay darajada ekanligi va qanday omillarga ko'ra ayollar ta'lim tizimida rahbarlik qila olishi, shunengdek ta'limda ayol rahbarlar salmog'ini oshirish sabablari ko'rsatilgan. Bundan tashqari ayol rahbarlik qilayotgan ta'lim maskanlaridagi rivojlanishlar sabablari tadqiqot orqali ko'rsatilgan. Bunda yurtimizning keyingi rivojlanish bosqichlarida ham ayollarning salmog'ini oshirish kerakligi, ularning yuridek, moliya sohasidagi o'rnini oshirish kerakligi to'g'risida fikr yuritilgan. Boshqaruvda jinsiy tafovutning yo'qligi ayollar ham erkaklardek rahbarlik faoliyatini yaxshi olib bora olishi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: matriarxat, rahbar, strategiya, menejer, agentlik, direktor, senator, palata, senat, bank, moliya.

Abstract. This article shows the role of female leaders in education and the reasons why women can lead the education system, as well as the reasons for increasing the weight of female leaders in education. In addition, the research shows the reasons for the development of educational institutions headed by women. In this, it was thought that the importance of women should be increased in the next stages of development of our country, and their position in the financial sphere should be increased. Opinions are given that the absence of gender differences in management means that women can perform leadership activities as well as men.

Keywords: matriarchy, leader, strategy, manager, agency, director, senator, ward, senate, bank, finance.

Аннотация. В данной статье показана роль женщин-лидеров в образовании и причины, по которым женщины могут возглавлять систему образования, а также причины увеличения веса женщин-лидеров в образовании. Кроме того, исследование показывает причины развития образовательных учреждений, возглавляемых женщинами. При этом считалось, что на следующих этапах развития нашей страны следует повысить значение женщин, усилить их положение в финансовой сфере. Приводятся мнения, что отсутствие гендерных различий в управлении означает, что женщины могут осуществлять лидерскую деятельность наравне с мужчинами.

Ключевые слова: матриархат, лидер, стратегия, менеджер, агентство, директор, сенатор, подопечный, сенат, банк, финансы.

“Ayollar ishlagan, rahbarlik qilgan joylarda tartib, adolat, halollik, madaniyat yuqori
pog'onada bo'ladi”

Sh.M. Mirziyoyev

Bugungi kunda yurtimizda ko'plab sohalarda erkaklar qatori ayollar ham yelkama yelka o'z xizmatlarini ko'rsatib, jonini ayamay, fidoiylik ko'rsatib kelmoqdalar. Chunki bu bizning tomirimizda ajdodlarimiz To'maris, Bibixonim kabi buyuk insonlarning shijoat bilan oqayotgan qonlarining mahsulidir. Shundan kelib chiqib tarixdan ayollarimizda rahbarlik qobilyati

shakillangan desam mubolag'a bo'lmaydi. Qadimgi tariximiz ham ona urug'i davri ya'ni matriarxat davridan boshlanganligi bejiz emas.

Rahbar shaxsining biografik jihatlarida uning jinsi, rahbar yoshidan keyingi o'rinda turadigan unga xos xususiyatga kiradi. Ayni ta'lim tashkilotlarini samarali boshqarayotgan ayollarni ko'plab uchratish mumkin. Jins tafovutlarini tahlil etishda samaradan ko'ra boshqaruv uslubi haqida gapirsa, o'rinli bo'ladi. Erkak rahbar asosiy diqqat-e'tiborini ishlab chiqarish muammolariga taalluqli vazifalarga qaratsa, ayol rahbar ko'proq jamoaning ijtimoiy-psixologik jihatlariga, psixologik muhitni sog'lomlashtirishga qaratadi. Taniqli olim Denmark katta hajmdagi tadqiqotlar asosida shunday xulosaga keladiki, boshqaruv sohalarida muvaffaqiyatga erishishda sezilarli jins tafovutlari kuzatilmas ekan. Ayol va erkak menejerlarning boshqaruv faoliyatidagi farq shundan iborat ekanki, ayollar jamoadagi insoniy munosabatlarga ko'proq e'tibor beradilar. Jamoa oldida turgan vazifani bajarish, ko'zlangan maqsadga erishish borasida jins tafovuti kuzatilmaydi. [1:16]

Ta'limda ayol rahbarlarning ustunlik jihatlari quyidagicha;

Muloqotdagi tabiiy instinkt egalari. Bugun har bir sohada malakali aloqachilarga ehtiyoj bor va ayollar bu borada juda muvaffaqiyatlidir. Muloqotdagi tabiiy instinktga ko'ra ayollar erkaklarga qaraganda munosabatlarni boshqarish sohasida ko'proq strateg bo'lishlari mumkin. Ushbu xususiyatlar bilan tashkiliy madaniyatni kuchaytirish, ta'lim tashkilotining obro'sini oshirishni ta'minlaydilar.

O'z standartlarini o'rnatadilar. Kuchli ayol yetakchilarga qaraganimizda ba'zi umumiy xususiyatlarni ko'ramiz: muvaffaqiyatli ayol rahbarlar o'z standartlarini o'rnatadilar va bu uchun kurashadilar. Ba'zan jiddiy tanqidga duchor bo'lishlariga qaramay, standartlar kurashiga o'zlarini professionallarga xos tarzda tuta oladilar.

Ko'p qirralilik. Hatto farzandlari, onalik tashvishlari, uy yumushlari haqidagi suhbatlar chog'ida ham ishxonadagi vazifalari haqida qayg'ura olishlari mumkin. O'zining ko'p qirrali bo'lishini ta'minlash nuqtayi nazaridan ayollar erkak jinsga nisbatan qat'iyatlidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, individual ta'limda qatnashadigan ayollar ulushi 80% ni tashkil etadi. O'zini boshqarish orqali ko'proq savollar berib, ilhom olish istagidagi qiziquvchan ayol rahbarlar mukammallikni izlayotgan ishtiyoqli izdoshlar sifatida namoyon bo'ladi. Yaxshi tinglovchilar. Tabiatan mehribon ayol rahbarlar - yaxshi tinglovchilardir. Yaxshi tinglovchi bo'la olish esa muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega [2: <https://kun.uz>] O'zbekistonning 40 yoshgacha bo'lgan 40 nafar rahbarlari reytingi e'lon qilindi. Ulardan faqat 4 nafari ayol. "Yuksalish" harakati davlat idoralarda faoliyat yuritayotgan istiqbolli rahbarlarning yangi Top-40 reytingini e'lon qildi. Ulardan Xalqaro arbitraj markazi direktori Diana Bayzakova, Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxanova, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashgan maktablarni rivojlantirish agentligi direktori Xilola Umarovalar yuqori pog'onalarda turadi. Ayniqsa, bugun quyi palata deputatlarining 48 nafarini, senatorlarning esa 25 nafarini ayollar tashkil qilmoqda. Butun dunyoda parlament rahbarlarining 57 nafari xotin-qizlar. [3:84] Ular orasida O'zbekiston ham borligi quvonarli yutuq albatta. Shundan ko'rinib turibdiki ta'limni rivojlantirishda, nafaqat ta'lim balki xalqni yuksaltirishda ham ayol rahbarlarning hissasi ulkandir. Muhtaram Prezidentimiz aytganidek: "Ayollar ishlagan, rahbarlik qilgan joylarda tartib, adolat, halollik, madaniyat yuqori bo'lishi hech kimga sir emas. Shu bois har bir vazirlik, davlat kompaniyasi, bank va boshqa idoralarda bir-ikki yil ichida o'z tizimidagi ayollarni rahbarlikka o'qitib, kamida 1 nafar o'rinbosarini ham ayollardan qo'yadi". Bu, albatta, ayollarga bo'lgan yuksak e'tiborning yana bir yorqin ko'rinishi.[4:464]

REFERENCES

1. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. YUNAKS-PRINT. – Toshkent:2005.16b.
2. О. Тиллаев. Аёл лидер: Плюс ва минуслар нималардан иборат?. <https://kun.uz/news/2020/03/08/ayol-lider-plyus-va-minuslar-nimalardan-iborat>.
3. N.Nishonova. Davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari. “Extremum-Press” bosmaxonasi. Toshkent-2013. 84 b.
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. _464 b